

现代汉、越语多项状语连用的语义指向的探讨

BÀN LUẬN VỀ NGỮ NGHĨA CHỈ HƯỚNG TRONG TRẠNG NGỮ ĐA TẦNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG HÁN

Vo Thi Quynh Trang

Ho Chi Minh City University of Food Industry

Email: voquynhtrang1979@yahoo.com.vn

状语成分一般置于主语与谓语中心语之间,在结构上与谓语中心语构成偏正关系,在语义上一般限制、修饰谓语中心语,但这反映的只是偏正结构的两个直接组成成分在句法平面上的结构关系。在语义结构上,状语与句中各成分之间的关系是广泛而灵活的,它的语义不仅指向谓语中心语,而且还指向主语和宾语,还有同时指向多个成分的现象,即句中某一状语同时与多个成分构成语义上的直接关联,也有同时指向一个成分的现象,即句中有一些状语同时与一个成分构成语义上的直接联系。本文主要从语义指向方面讨论汉语和越语多项状语的语义指向。

关键词: 语义指向; 多项状语; 汉语; 越南语.

1 语义指向理论

语义指向理论是80年代以来中国在汉语语法研究中出现的一种新的语义分析方法,目的是为了揭示语言成分在句法结构上与语义结构上的不一致性,指出句法成分特别是间接的句法成分之间在语义上的各种联系,从而解释句法结构与语义结构之间复杂的对应关系,意义非常重大。文炼(1960)指出了汉语的句子在形式和意义上没有一致性,并进行了具体的分析:

[1] 他洗衣服洗得干干净净。

[2] 他看小说看得着了迷。

文炼认为“例(1)、(2)两句的格式相同,都是‘主—谓—宾—谓(重用)—补’。但是表达的语义关系不完全一样:例(1)的补语是说明宾语的,而例(2)的补语是说明主语的”¹。文炼使用“说明”这个词来表达补语与主(宾)语之间在结构上没有关联而在语义上有关联的这种关系,尽管文炼还没有使用“语义指向”或“指向”的术语,但是“说明”的意思却相当于语义的指向。

吕叔湘(1979)首次明确地提出了“在语义上A指向C”的说法,“也有种情形:论结构系A应该属于B,但是在语义上A指向C,例如:(1)‘圆圆地排成一个圈’(圆的圈)/(2)‘走了一大截冤枉路’(走得冤枉)/(3)‘几个大

¹文炼《论语法学中“形式和意义相结合”的原则》,上海师范学院学报,1960,第2期。

商场我都跑了’(‘都’总括几个)²。吕先生讨论了形容词充任的状语、定语,副词充任的状语的语义指向问题,他为语法研究指出了一种新的分析方法。

陆俭明(1995)谈到“所谓语义指向就是指句中某一成分在语义上跟哪个成分直接相关。通过分析句中某一成分的语义指向来揭示、说明、解释某一语法现象,这种分析手段就称为语义指向分析法³。陆先生认为有三种句法成分的语义指向:状语语义指向、补语语义指向和谓语语义指向,充任指向成分的主要是谓词和副词。

卢英顺(1995)指出,语义指向是在语义平面上的研究内容,语义指向虽然要在句法结构上得到照射,可是它们之间并不一致。所以,语义指向的定义就不能限定在句法结构中的直接成分之间。他认为“语义指向指的是句法结构的某一成分在语义上和其他成分(一个或几个)相匹配的可能性⁴。

沈开木(1996)指出“名词‘语义指向’是指一个词指向它的对象的能力和特性。由于指向对象的能力或特性,必然可由受到动作的对象显示出来,所以,作为名词的‘语义指向’,也指受到动作的对象。因此,‘语义指向’具有上述两种紧密联系但所指不同的含义⁵。

王红旗(1997)指出“语义指向是处在句子的同样句法位置上的具有同样语法性质的词语却可以同句子的不同句法成分发生语义联系的现象,是句法成分的语义关系同语法关系不对应的现象⁶。

詹人凤(2000)“就广义而言,任何两个单位只要产生一定的语法关系(伴之而来必有语义组合关系)即有语义指向问题。传统语法中主语谓语之间,述语宾语之间,定语、状语、补语同它们的中心词(语)之间都有可能产生语义指向问题⁷。

由此可见,诸位先生都把语义指向理解为句法结构之内的某些语言成分之间的语义联系,可是,关于语义指向的范围,即它包含哪些语义联系,诸位先生的见解并不一致,有的宽,有的严。陆俭明(1995)对语义指向界定的范围要严一些,他认为有三种句法成分的语义指向值得研究:状语、补语和谓语,充当指向成分的主要是谓词和副词,指向成分和被指成分之间是说明或表述关系。而詹人凤(2000)对语义指向范围的理解要宽一些,他把主谓结构内部的表述关系、述宾结构内部的支配或制约关系、联合结构内部的联合关系、偏正结构内部(含述补结构)的限定关系等,都包括在语义指向之内。本文认为,在语义指向的实际操作中,陆俭明(1997)的定义最具价值,因为语义指向的一个重要作用就是进一步分化歧义,只有明确句中成分在语义上和哪个成分直接相关才能更好地分化歧义,否则会造成更多的歧义或模糊义。

李子云(1993)指出“多项状语语义指向指的是一个中心语前面可以有几项状语,这几项状语的语义指向可以指向主语,可以指向谓语中心语,也可以指向宾语⁸。他将多项状语语义指向分为三种:

- (1) 多项状语语义的同指; (2) 多项状语语义的异指; (3) 多项状语语义的兼指。

²吕叔湘《汉语语法分析问题》,商务印书馆,1999,第527页

³陆俭明《关于语义指向分析》,《中国语言学论丛》,北京语言文化大学出版社,1995

⁴卢英顺《语义指向研究漫谈》,世界汉语教学,1995,第3期

⁵沈开木:《论“语义指向”》,华南师范大学学报,1996,第6期

⁶王红旗《论语义指向分析产生的原因》,山东师范大学学报,1997,第1期

⁷詹人凤《语义指向与语法关系》,语法研究和探索(十),2000,第1版

越语的多项状语也存在语义指向问题,但是越语学界对状语语义指向的研究在于朦胧阶段,而汉语学界的语义指向研究则基本上达到了发展阶段。因此本文对汉语和越语多项状语的语义指向的对比,主要借鉴和运用汉语研究的成果来探索越语多项状语的语义指向,以促进越语状语的研究,并且进一步提高对汉语多项状语语义指向的认识和把握。

2 汉语和越语多项状语语义的同指

多项状语语义的同指意为句中几项状语的语义指向同一成分,或指向谓语中心语,或指向主语,或指向宾语。

2.1 语义指向主语的汉语和越语多项状语

[3] 汉语

茶房们[死猪死的]、[横七竖八地]倒在地上。(鲁迅《药》)

越语

Những người hầu bàn ngã [ngổ ngang] [như heo chết] ra đất.

直译：茶房们倒横七竖八死猪死的在地上

上述例(3)中有两项状语：“死猪死的”“như heo chết”，“横七竖八地”“ngổ ngang”它们都表示“茶房们”“Những người hầu bàn”的状态，两项状语的语义同时都指向主语“茶房们”“Những người hầu bàn”。

[4] 汉语

四十年，他们[专心致志地]、[热情地]、[认真负责地]学习工作。转引自李子云的例子⁹⁾

直译：四十年，他们学习工作认真负责地热情地专心致志地

上述例(4)中有三项状语：“专心致志地”“chuyên tâm chuyên ý”、“热情地”“nhiệt tình”和“认真负责”“chăm chỉ trách nhiệm”，都表示“他们”“họ”的态度，三项状语的语义同时都指向主语“他们”“họ”。

⁹⁾ 李子云《状语的语义指向》安徽教育学院学报，1993，第3期

2.2 语义指向谓语中心语的汉语和越语多项状语

[5] 汉语

黄包车[立刻][就得][往左边]躲开，小推车马上打斜。（张天翼《华威先生》）

越语

Xe Hoàng Bao [lập tức] [liền] tránh [về bên trái], người đẩy xe lập tức nghiêng xéo.

直译：黄包车立刻就躲开往左边，小推车马上打斜

上述例(5)中有三项状语：“立刻”“lập tức”、“就得”“liền”、“往左边”“về bên trái”，都表示“躲开”“tránh”的方式，三项状语的语义同时都指向谓语中心语“躲开”“tránh”。

[6] 汉语

他于是[重新][再][在二十张榜的圆图里][细细地]寻找。（鲁迅《白光》）

越语

Thế là anh ta [lại từ đầu] tìm kiếm [tỉ mỉ] [lại] [trong hình tròn của 20 tấm bảng].

直译：他于是重新寻找细细再在二十张榜的圆图里

上述例(6)中有四项状语：“重新”“lại từ đầu”、“再”“lại”、“在二十张榜的原图里”“trong hình tròn của 20 tấm bảng”，“细细”“tỉ mỉ”，它们都表示“寻找”“tìm kiếm”的方式，四项状语的语义同时都指向谓语中心语“寻找”“tìm kiếm”。

2.3 语义指向宾语的汉语和越语多项状语

汉语多项状语的语义都指向宾语，但是越语中没有状语语义指向宾语的情况，如果汉语中的状语语义指向宾语，那么越语就会变成定语语义指向：

[7] 汉语

半山腰间, [孤零零地]、[简陋地]盖了三间屋。

越语

Giữa lưng chừng núi, xây ngôi nhà ba gian [đơn sơ] , [lẻ loi].

直译：间腰半山盖了三间屋子孤零零简陋

翻译：半山腰间盖了一间孤零零、简陋的屋子。

例(7)中, 汉语的两项状语“孤零零”和“简陋”语义都指向宾语“屋子”, 表示“屋子”的性质, 越语中的“lẻ loi”(孤零零) 和“đơn sơ”“简陋”是定语, 它们的语义指向中心语“ngôi nhà ba gian”(三间屋), 描写中心语“ngôi nhà ba gian”(三间屋)的性质。

[8] 汉语

村东头, [匆匆忙忙地][跌撞似地]走来一个人。

越语

Ngõ đông của làng, một người vội vội vàng vàng, như lão đảo đang đi đến.

直译：头东村，一个人匆匆忙忙跌撞似的走来

翻译：村东头，走来一个跌撞、匆匆忙忙的人。

例(8)中, 汉语的两项状语“匆匆忙忙”和“跌撞似地”语义都指向宾语“一个人”, 描写“一个人”的状态, 越语中的“vội vội vàng vàng”(匆匆忙忙) 和“như lão đảo”“跌撞似地”是定语, 它们的语义指向中心语“một người”(一个人), 描写中心语“một người”(一个人)的状态。

3 汉语和越语多项状语语义的异指

多项状语语义的异指指的是句中各项状语在语义指向上不同指某一成分,而是各有指向,有的指向主语,有的指向宾语,有的指向谓语中心语。

3.1 语义指向主语和谓语中心语的汉语和越语多项状语

[9] 汉语

那只雄鹅[凶猛地][高高地]伸着颈项。

越语

Con ngỗng đực đó [hung dữ] vươn [cao] cổ dài.

直译：那只雄鹅凶猛伸高高颈项

例（9）中，有两项状语，它们的语义异指，“凶猛”“hung dữ”语义指向主语“那只雄鹅”“con ngỗng đực đó”，说明主语的态度：那只雄鹅凶猛。“高高”“cao”指向谓语中心语“伸”“vươn”，说明动作的方式：“伸得高”。

[10] 汉语

他[不动声色地][暗暗地]注视着对方。

越语

Anh ta [chẳng nói chẳng rằng] [âm thầm] nhìn chăm chú đối phương.

直译：他不动声色地暗暗注视对方

例（10）中出现两项状语，它们的语义异指，“不动声色”“chẳng nói chẳng rằng”指向主语“他”“Anh ta”，表现主语的状态：“他不动声色”。“暗暗”“âm thầm”指向“注视”“nhìn chăm chú”，说明动作的方式：“暗暗地注视”。

3.2 语义指向主语和宾语的汉语和越语多项状语

[11] 汉语

奶奶[悲悲切切地][零零星星]告诉了铁梅一些早年的故事。

越语

Bà nội [buồn bã] nói với Thiêt Mai những câu chuyện [vụn vặt] đã lâu.

直译：奶奶悲悲切切告诉铁梅一些故事零零星星早年

翻译：奶奶悲悲切切告诉了铁梅一些早年的零星故事。

例（11）中有两项状语，“悲悲切切”“buồn bã”其语义指向主语“奶奶”“Bà nội”，表示主语的情绪，汉语中“零零星星”指向宾语“故事”，说明宾语的性质：“故事零零星星”。而越语的“vụn vặt”（零零星星）是定语，语义指向中心语“những câu chuyện”（故事），说明中心语的性质：零零星星的故事。

[12] 汉语

王老师[热情地][工工整整地]题签了四个大字：为国争光。

Thầy Vương [nhiệt tình] đề bốn chữ lớn[ngay ngắn]: vì quốc tranh quang.

直译：王老师热情题签了四个大字工工整整：为国争光

翻译：王老师热情题签了工工整整的四个大字：为国争光。

例（12）中有两项状语，“热情”“nhiệt tình”其语义指向主语“王老师”“thầy Vương”，表示主语的态度，汉语中“工工整整”指向宾语“四个大字”，说明宾语的特点：“四个大字工工整整”。而越语的“ngắn ngắn”（工工整整）是定语，语义指向中心语“bốn chữ lớn”（四个大字），说明中心语的特点：工工整整的四个大字。

3.3 语义指向谓语中心和宾语的汉语和越语多项状语

[13] 汉语

他的提包没发挥什么作用，[常常][乱七八糟地]装着一些东西。

Túi xách của anh ta chẳng phát huy tác dụng gì, [thường] đựng một số đồ đạc[lộn xộn].

直译：提包的他没发挥作用什么，常常装一些东西乱七八糟

翻译：他的提包没发挥什么作用，常常装着一些乱七八糟的东西。

例（13）中有两项状语，“常常”“thường”其语义指向谓语中心语“装”“đựng”，表示动作发生次数多，汉语中“乱七八糟”指向宾语“东西”，说明宾语的特点：“东西乱七八糟”。而越语的“lộn xộn”（乱七八糟）是定语，语义指向中心语“đồ đạc”（东西），说明中心语的性质：乱七八糟的东西。

[14] 汉语

桌子上有几支粉笔，[还][整齐地]摆着一叠练习本。

Trên bàn có mấy viên phấn, [còn] bày một chồng tập vở[ngay ngắn].

直译：上桌子有几支粉笔，还整齐地摆着一叠练习本

翻译：桌子上有几支粉笔，还摆着整齐的一叠练习本。

例(14)中有两项状语，“还”“còn”其语义指向谓语中心语“摆”“bày”，表示动作继续进行，汉语中“整齐”指向宾语“一叠练习本”，说明宾语的特点：一叠练习本很整齐”。而越语的“ngay ngắn”（整齐）是定语，语义指向中心语“một chồng tập vở”（一叠练习本），说明中心语的特点：一叠整齐的练习本。“还”语义指向谓语中心语“摆”，说明动作继续进行，“整齐”指向宾语“一叠练习本”，说明“练习本”的性质。

3.4 语义指向主语、谓语中心和宾语的汉语和越语多项状语

[15] 汉语

她[认真地][整整齐齐地][在黑板上]写了两行大字。

越语

Cô ta [cẩn thận] viết [lên bảng] hai hàng chữ lớn [ngay ngắn].

直译：她认真写在黑板上两行大字整整齐齐

翻译：她认真在黑板上写了整整齐齐的两行大字。

例(15)中有三项状语，它们语义分别指向主语、谓语中心语、宾语。“认真”“cẩn thận”语义指向主语“她”“cô ta”，说明主语的状态：“她认真”。“在黑板上”语义指向谓语中心语，说明动作的方式：“在黑板上写”。汉语的“整整齐齐”语义指向宾语“两行大字”，说明“两行大字”的特征：“整整齐齐的两行大字”。而越语的“ngay ngắn”（整整齐齐）是定语，语义指向中心语“hai hàng chữ lớn”（两行大字），说明中心语的特点：两行整整齐齐的大字。

4 汉语和越语多项状语语义的兼指

多项状语的语义兼指意为状语在语义上同时指向几个成分，能分别和所指成分构成几个表述。

4.1 语义兼指主语和谓语中心语的汉、越语多项状语

[16] 汉语

酒鬼[摇摇晃晃、踉踉跄跄地][往前走]。

越语

Kẻ nghiện rượu [lảo đảo loạn choạng] đi [về phía trước].

直译：酒鬼摇摇晃晃、踉踉跄跄走往前

例(16)中有两项状语，其中“摇摇晃晃、踉踉跄跄”“lảo đảo loạn choạng”语义兼指，既可以语义指向主语“酒鬼”“Kẻ nghiện rượu”，说明主语的态度：酒鬼摇摇晃晃踉踉跄跄；又可以指向谓语中心语“走”“đi”，说明动作的方式，而“往前走”“về phía trước”语义也指向谓语中心语“走”“đi”，也说明动作发生的路线。

4.2 语义兼指谓语中心和宾语的汉语和越语多项状语

[17] 汉语

她[匆匆忙忙][简单]说了条理由，就走了。

越语

Cô ấy [vội vội vàng vàng] nói lý do [đơn giản], liền đi mất.

直译：她匆匆忙忙说理由简单，就走了

翻译：她匆匆忙忙说了条简单的理由，就走了。

例（17）中有两项状语，其中“匆匆忙忙”“vội vội vàng vàng”语义指向主语“她”“Cô ấy”，表现主语的状态。汉语中“简单”的语义是兼指，它既可以指向谓语中心语“说”，表现动作的方式：“简单地说”；又可以指向宾语“理由”，说明“理由”的性质：“简单的理由”。而越语中“đơn giản”(简单)是定语，语义指向中心语“lý do”(理由)，说明中心语的性质。

5 小结

本章中主要探讨汉语和越语的多项状语的语义指向。通过分析了可见汉、越语多项状语的语义指向分为三类：多项状语语义同指，多项状语语义异指，多项状语语义兼指。多项状语语义同指分为三小类：（1）指向主语，（2）指向谓语中心语，（3）指向宾语。它们的出现频率不尽相同，同时指向主语的情况较多，同时指向谓语中心次之，同时指向宾语很少。多项状语语义异指分为四小类：（1）语义指向主语和谓语中心语，（2）语义指向主语和宾语，（3）语义指向谓语中心和宾语，（4）语义指向主语、谓语中心和宾语。从理论上来说，这三类也能在一个结构里同现，互相组合。多项状语语义兼指分为两类：（1）语义兼指主语和谓语中心语，（2）语义兼指谓语中心和宾语。这类语义兼指的出现频率很少，有一些词语能构成语义兼指，如：仔细、冷静、麻利、积极、洒脱、冒昧、客气等。这些词语的共同特点是既能描写动作者，又能描写动作本身。

我们发现汉语和越语的多项状语语义指向存在很大差别，越语并没有状语语义指向宾语的现象，如果汉语中的状语语义指向宾语，那么在越语中这个现象会变成定中结构。汉语状语的语义指向研究已经发展完善，而越语状语语义指向研究还未充分展开，因此越语状语的语义指向问题可以借鉴汉语研究成果，进一步展开研究。

参考目录

- [1] 文炼《论语法学中“形式和意义相结合”的原则》，上海师范学院学报，1960，第2期。
- [2] 吕叔湘《汉语语法分析问题》，商务印书馆，1999，第527页
- [3] 陆俭明《关于语义指向分析》，《中国语言学论丛》，北京语言文化大学出版社，1995
- [4] 卢英顺《语义指向研究漫谈》，世界汉语教学，1995，第3期
- [5] 沈开木：《论“语义指向”》，华南师范大学学报，1996，第6期

- [6] 王红旗《论语义指向分析产生的原因》，山东师范大学学报,1997, 第1期
- [7] 詹人凤《语义指向与语法关系》，语法研究和探索(十),2000, 第1版
- [8] 李子云《状语的语义指向》安徽教育学院学报，1993, 第3期